

Recherche de l'émergence de la résistance de cible d'*Acyrtosiphon pisum* vis-à-vis des pyréthrinoïdes sur pois protéagineux dans le cadre du plan de surveillance 2020

Rédacteurs : Séverine Fontaine, Laëticia Caddoux, Benoit Barrès

Contexte

Le puceron du pois, *Acyrtosiphon pisum*, est un parasite majeur des légumineuses cultivées ou sauvages. Il est responsable de dégâts directs (avortement de fleurs, diminution du poids des grains) et de dégâts indirects, via la transmission d'une trentaine de viroses. Avec le retrait des néonicotinoïdes, la lutte chimique contre ce ravageur repose désormais notamment sur l'utilisation de produits phytosanitaires à base de substances actives de la famille des pyréthrinoïdes. La pression de sélection exercée par les pyréthrinoïdes accroît le risque de développement de résistance. Le mécanisme de résistance aux pyréthrinoïdes le plus répandu chez les insectes repose sur une modification de la cible de l'insecticide : le canal sodium. La mutation la plus courante, est nommée *kdr* (knockdown resistance), elle affecte le codon 1014 du canal sodium. Elle est responsable de la substitution d'une leucine par une phénylalanine (mutation L1014F). D'autres mutations sont également couramment trouvées, nommée *skdr* (super-knockdown resistance), elle affecte le codon 918 du canal sodium. *skdr* peut être trouvée association ou non avec la mutation *kdr* selon les substitutions qui affectent le codon 918. Enfin, une troisième mutation a également été mise en évidence au niveau du codon 932. Cette mutation est toujours associée à la mutation *kdr*. Ces allèles ont été détectés chez de nombreuses d'espèces d'insectes (Rinkevich *et al.*, 2013) dont des pucerons. A ce jour aucune des mutations *kdr* ou *skdr* n'a été détectée, dans le cadre des plans de surveillance réalisés depuis 2018 chez *A. pisum*. Dans un contexte où le risque de développement de la résistance aux pyréthrinoïdes est accru, la recherche de la présence potentielle des allèles *kdr* ou *skdr* chez l'espèce *A. psium*, est à poursuivre.

Matériels et Méthodes

1) Prélèvements

Figure 1 : Répartition des prélèvements sur pois prévus et reçus en fonction des régions pour le plan de surveillance 2020 sur la résistance vis-à-vis des pyréthrinoïdes d'*A. pisum*.

Les prélèvements ont été réalisés selon les modalités décrites dans la fiche de prélèvement (Annexe 1). Suite au confinement, le protocole de prélèvement a été adapté. Les pucerons ont été prélevés sur le terrain et mis par parcelle dans des tubes contenant de l'éthanol puis envoyé au laboratoire dès que cela a été possible. Les pucerons ont été séchés et individualisés au laboratoire par la suite. Le nombre de prélèvements à réaliser par région a été défini dans l'Annexe 1 de l'instruction technique **DGAL/SDQSPV/2019-876**. En 2020, Le plan de surveillance prévoyait l'analyse de cinq prélèvements (deux pour la région Hauts de France, deux pour la région Centre Val de Loire et un pour la Bourgogne Franche Comté). Trois prélèvements ont été reçus au laboratoire (cf. Figure 1) : 1 provenant de la Bourgogne Franche Comté et 2 du Centre Val de Loire.

2) Protocole de test

La méthode développée en 2018 a pour objectif le séquençage partiel du gène du canal sodium de *A. pisum*. Un couple d'amorces permet le séquençage d'une portion du canal

sodium d'environ 500 pb qui contient trois codons connus pour être impliqués dans la résistance aux pyréthriinoïdes chez d'autres espèces de pucerons :

- le codon 1014 correspondant à la position de la mutation *kdr*,
- le codon 918 correspondant à la position de mutation *skdr*,
- le codon 932 qui peut être concerné par une substitution toujours trouvée en association avec *kdr*.

Les produits PCR obtenus ont été séquencés par la méthode dite « Sanger » et les séquences ont été analysées et comparées à la séquence de référence obtenue avec le clone de laboratoire à l'aide du logiciel Codon Code Aligner® (Figure 2).

Figure 2 : Représentation des principales étapes du protocole de recherche d'une résistance aux pyréthriinoïdes liée à la modification de la cible de l'insecticide. Etape I : échantillonnage du puceron dans le prélèvement reçu- Etape II : extraction de l'ADN du puceron – Etape III : amplification d'une portion du gène du canal sodium susceptible de contenir des mutations impliquées dans la résistance aux pyréthriinoïdes – Etape IV : séquençage de l'ADN et analyse par comparaison à la séquence de référence pour identifier d'éventuelles bases mutées.

Résultats et Interprétations

1) Résultats du plan et Interprétation

A l'arrivée au laboratoire, 30 pucerons ont été prélevés puis analysés pour chacun des prélèvements reçus (Annexe 2). Au total, 90 pucerons ont donc été analysés.

La recherche de mutation pour le codon 1014 est en échec pour 9 individus : 1 puceron de la parcelle de Bourgogne Franche-Comté et 8 pucerons d'une des parcelles de Centre Val de Loire (séquences non exploitables). Pour tous les autres pucerons analysés (81), aucune mutation n'a été détectée au niveau de ce codon 1014, connu pour être impliqué dans la résistance aux pyréthriinoïdes.

Pour les codons 918 et 932, connus également pour être impliqués dans la résistance aux pyréthrinoïdes, 62 et 86 pucerons ont pu être analysés avec succès, respectivement. Vingt-sept et quatre échecs de génotypage ont été enregistrés pour le codon 918 et 932, respectivement. Aucune mutation n’a été détectée pour ces deux codons.

Le taux d’échec observé cette année en particulier pour le codon 918 pour les différents prélèvements est sans doute la conséquence de l’adaptation dans l’urgence du protocole de prélèvement suite au confinement. Il est connu par le laboratoire que la variation dans l’échantillonnage et le conditionnement des pucerons peut aboutir à une moindre qualité des acides nucléiques et *in fine* à des amplifications et des séquençages de moins bonne qualité. Deux pucerons n’ont pu être génotypé pour aucun des 3 codons. Il a été possible d’obtenir un résultat pour l’ensemble des 3 codons d’intérêts pour 62 pucerons seulement.

Figure 3 : Cartes des résultats de la recherche de mutation(s) liée(s) à la résistance aux pyréthrinoïdes chez *A. pisum*. La couleur bleue représente les prélèvements dans lesquels aucune résistance n’a été détectée. La couleur rouge représente les prélèvements dans lesquels une résistance a été détectée selon le protocole utilisé. L’aire des camemberts est proportionnelle au nombre de prélèvements reçus. Celui-ci est indiqué à l’intérieur de chaque camembert.

Pour conclure, les mutations recherchées n'ont été détectées chez aucun des pucerons analysés et dont le résultat est exploitable. D'autres mécanismes de résistance qui n'impliquent pas une modification de la cible pourraient toutefois être présents dans les populations. A ce jour, seul un test biologique permettrait de mettre en évidence ces mécanismes de résistance.

Conclusion

L'objectif du plan pour cette thématique en 2020 visait à appliquer une méthode d'analyse mise au point en 2018 pour détecter la résistance de cible impliquant la mutation dite *kdr* chez *A. pisum*. La méthode développée permet également de génotyper deux autres codons (918 (*skdr*), 932) connus pour être impliqués dans la résistance aux pyréthrinoïdes chez d'autres pucerons. Cette deuxième année de surveillance a permis de valider la méthode développée sur des prélèvements du terrain. Comme en 2019, aucune mutation impliquée dans la résistance aux pyréthrinoïdes n'a été détectée dans les populations analysées. Ces populations ne présentent donc pas de résistance aux pyréthrinoïdes liée à une modification de la cible. Il est néanmoins impossible d'exclure l'existence d'une résistance aux pyréthrinoïdes impliquant un autre mécanisme qui ne peut être mis en évidence avec la méthode utilisée (par exemple de la résistance par détoxification). Les circonstances exceptionnelles de l'année 2020 ont entraîné des modifications du protocole de prélèvement : cela a mis en évidence l'importance de la qualité des prélèvements pour la réussite des analyses de biologie moléculaire.

Partenaires

Nous remercions Marc Delos, expert national grandes cultures, Jacques Grosman, expert national vigne et animateur du réseau des experts nationaux de la protection des végétaux et ainsi que la FREDON Centre-Val de Loire et SeineYonne pour la réalisation et l'envoi des prélèvements.

Référence(s) citée(s)

Rinkevich, F. D., Du, Y., & Dong, K. (2013). Diversity and convergence of sodium channel mutations involved in resistance to pyrethroids. *Pesticide biochemistry and physiology*, 106(3), 93-100.

Instruction technique **DGAL/SDQSPV/2019-876** :

<https://info.agriculture.gouv.fr/gedej/site/bo-agri/instruction-2019-876>

Date de validation / dernière édition : 21/01/2022

Annexe(s)

Annexe1 : Fiche protocole de prélèvement

PROTOCOLE DE PRÉLÈVEMENT

Acyrtosiphon pisum / Pois protéagineux / pyréthrinoïdes

Objet : Identifier, chez *Acyrtosiphon pisum*, des phénomènes de résistances aux pyréthrinoïdes par tests moléculaires.

Choix des parcelles : Les prélèvements sont à réaliser dans des parcelles où il existe une pression de sélection aux substances actives de la famille des **pyréthrinoïdes**. Le nombre de prélèvements par région est précisé dans l'annexe 3 de la Note de Service DGAL/SDQSPV/2019-876.

Période(s) de prélèvement : dès le début du printemps jusqu'au « jaunissement de la culture ».

Collecte :

Un prélèvement est constitué comme suit

- 40 à 50 feuilles de pois protéagineux porteuses d'*Acyrtosiphon pisum* provenant de 40 à 50 plants différents répartis sur la parcelle
- Ne pas prélever de feuilles humides
- Faire les prélèvements délicatement car les pucerons se laissent facilement tomber lorsqu'ils sont dérangés

Conditionnement :

- Empiler les feuilles pliées sur elle-même les unes sur les autres en intercalant régulièrement du papier absorbant.
- Envelopper le tout dans du papier absorbant et placer le prélèvement dans un sachet plastique fermé bien hermétiquement (type zip)
- Regrouper ensemble les sachets contenant les feuilles d'une même parcelle dans un carton rigide
- Conserver les sachets dans une glacière puis au réfrigérateur jusqu'à l'envoi

Expédition :

- Compléter la fiche pour chaque prélèvement de manière exhaustive
- Joindre cette fiche au prélèvement
- Envoyer par Chronopost les échantillons le plus rapidement possible après le prélèvement, **en début de semaine** (du lundi au mercredi)
- Prévenir le laboratoire par courriel juste avant l'envoi (severine.fontaine@anses.fr et laetitia.caddoux@anses.fr)

Ne pas faire d'envoi la semaine 32 (2 au 7 août)

ANSES LYON - Unité CASPER
Secteur Biologie Moléculaire
31 avenue Tony Garnier – 69364 LYON Cedex 07
Tél : 04.78.69.68.37

Annexe 2 : Liste et caractéristiques des prélèvements reçus

Référence ANSES	Référence Expéditeur	Organisme Expéditeur	Origine prélèvement	Date prélèvement
20-0064	20-45-011	FREDON Centre Val de Loire- Site Orléan	BEAUNE-LA- ROLANDE (45)	28/04/2020
20-0065	20-45-012	FREDON Centre Val de Loire- Site Orléan	SAINT-LOUP-DE- GONNOIS (45)	29/04/2020
20-0117	20-89-001	SEINEYONNE	VILLIERS-LES-HAUTS (89)	22/06/2020